

BAXSHICHILIK SAN'ATINING DUNYO XALQLARI MADANIYATI VA SAN'ATIDAGI TUTGAN O'RNI.

Turdiyev Abdulatif O'ktam o'g'li

Guliston Davlat Universiteti

“Xalq cholg’u ijrochiligi” ta’lim yo’nalishi 1-bosqich talabasi

Email:turdiyevabdulatif584@gmail.com

Tel:+99891-023-05-06

Ilmiy rahbar: **Xusnora Shukurjonova**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669506>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma’qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 15-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Baxshi, doston, san’at, ma’rifatchi, qo’shiq ustoz, shogird, an’ana ijrochi, ijodkor, san’atkor, darvesh, shoir, epic, aytovchi.

ABSTRACT

Baxshichilik san’at ko’plab davlatlar va xalqlar orasida o’z o’rniga ega bo’lib bunga misol qilib o’rta osiyo xalqlari va davlatlari bunga misol bo’la oladi deyish mumkin. Ushbu maqolada baxshichilik san’atining dunyo xalqlari madaniyati va san’atidagi tutgan o’rni haqida ma’lumotlar berilgan.

Baxshichilik san’at ko’plab davlatlar va xalqlar orasida o’z o’rniga ega bo’lib bunga misol qilib o’rta osiyo xalqlari va davlatlari bunga misol bo’la oladi deyish mumkin xalq [dostonchisi](#). Qo’shiq va dostonlarni yoddan kuylovchi, aytuvchi, avloddan-avlodga yetkazuvchi san’atkor. Baxshi so’zi ba’zan shaman ma’nosida ham qo’llanadi. Dostonchilarni esa yuzboshi, soqi, sannovchi, jirov deb ataydilar. Baxshilar, asosan, ikki toifaga — ijrochi va ijodkor Baxshilarga bo’linadi. Ijro-ch i Baxshilar, asosan, ustozidan o’rgangan dostonlarni juz’iy o’zgarishlar bilan aynan kuylasalar, ijodkor Baxshilar og’zaki epik an’ana asosida dostonning o’z variantlari, hatto ular asosida yangi dostonlar ham yaratadilar. Bunday Baxshilar shoir deb ham yuritiladi. Masalan Ergash shoir, Fozil shoir, Po’lkan shoir, Abdulla shoir, Xidir shoir va boshqa Baxshi doston va qo’shiqdarni qo’biz, do’mbi-ra, dutor kabi sozlar jo’rligida kuy-laydi. Xorazm Baxshilari dostonlarni asosan, dutor, qisman tor bilan ijro etadilar, ularga g’ijjak va bo’lamonda sozchilar jo’r bo’ladilar. Doston kuylash, shog’ird yetishtirishda qat’iy tartib, qonun-qoidalarga rioya qilingan. Buxoro xonligida ma’muriy binolar qurishda mablag’ (sarf-xarajat) hisobini olib boruvchi kishilarni, turkmanlarda urut oqsoqollarini ham Baxshi deb atashgan.

Turk "o’z" so’zi bilan bog’liq bo’lib, go’zal, yaxshi, mohir kabi ma’nolarni Baxshichilik san’at ko’plab davlatlar va xalqlar orasida o’z o’rniga ega bo’lib bunga misol qilib o’rta osiyo halqlari va davlatlari bunga misol bo’la oladi deyish mumkin. O’rta osiyo davlaridan esa Turkmanistoni misol qilish mumkin

Turkman baxshilarining salafarlari og’uz ozanlari edilar. Ozanlar o’z ijrolarini gopuz cholg’usi jo’rligida amalga oshirganlar. ("Qo’rqit ota" eposidan). "Ozan" so’zining kelib chiqishini tadqiqotchilar turlicha talqin etadilar. Masalan, A.N.Samoylovich va F.Kopryulyuzadelarning fikriga ko’ra, "ozmak" so’zidan ("oldinga o’tib ketish", "g’alaba qilmoq") kelib chiqqan. Ammo bu so’zning kelib chiqishi haqida boshqa fikrlar ham bor: "ozan" so’zi qadimgi anglatadi. Bosh ozan-ustod va eposdagi barcha ozanlar yo’lboshchisi sifatida Qo’rqit ota gavdalanadi. Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko’ra, eposning muallifi Qo’rqit ozanning o’zi bo’lib, hurmatli inson,

og'uzlarning donishmand maslahatgo'yi hamdir. Eposda Qo'rqit yagona ozan emas. Bu san'atdan boshqa qahramonlarning - Gazan, Birek, Xanturali, Egrek va Segrek (aka - ukalar), Dersexanlarning ham xabari bor.¹

"Baxshi" so'zi ("bagshi", "baxshi", "baxsi") ko'p xalqlarning tilida uchraydi. Manbalardan ma'lum bo'lishicha, turli tarixiy davrlarda bu so'zning ma'nosi turli xalqlarda turlicha bo'lgan. Masalan, XIII-asrda yashagan venetsiyalik sayohatchi Marko Poloning yozishicha, mo'g'ul xonining saroyida sehrigar tabiblar xizmat qilishar va ular baxshilar deb nomlanganlar. Turkshunos olimlar V.V.Bartold va A.N.Samoylovichlarning fikriga ko'ra, "baxshi" so'zining "ustoz" ma'noda qo'llanilishi mo'g'ullar davridan boshlangan va sanskritcha "bxikshu" so'zidan kelib chiqqan (buddaviylik dindorlari). Vaqt o'tishi bilan baxshi so'zi o'zgacha ma'nolarda qo'llanila boshladi. Masalan, Mo'g'ullar davrida saroy tabiblari, Temuriylar davrida kanselyariya yozuvchilari va yirik arboblari, Boburiylar davlatida esa ayrim harbiy shaxslarni shu nom bilan ataganlar. Xalq orasida "baxshi" atamasi shomon-sehrgarlarga nisbatan qo'llanilardi. Islom dini kirib kelgandan so'ng shomonchilik siqib chiqarildi va shu davrdan boshlab "baxshi" so'zi xalq qo'shiqchisi, musiqachi, bayonchilarga nisbatan qo'llanila boshlandi.²

Doston eposi baxshilarning yana bir nomi "oshiq"lar haqida ma'lumot beradi. Masalan, Oshiq Oydin ("Go'ro'gli", "Nejep o'glan"), Oshiq Axmet, Oshiq Xemra ("Sayatli-Xemra"), Oshiq Garip ("Shasenem-Garip"), Oshiq Kerem ("Asli-Kerem") kabilar musiqiy-poetik iste'dod sohiblari bo'lib, dostonlar syujetining shakllanishida ularning xizmatlari katta. Ma'lum bo'lishicha, "Oshiq" ("ashig", "ashiq") so'zi xalq shoiri, qo'shiqchi va bayonchi kabi ma'nolarda Ozarbayjon va Antaliyada (Turkiya) qo'llanilgan. Tadqiqotchilar Ozarbayjon oshiqlari, Turkiya baxshilari, O'rta Osiyo aqinlari ijodiyotda ko'p umumiy qirralarni aniqlaganlar. Turkman dostonlarini ijrochilari masalasiga qaytsak va shuni ta'kidlash mumkinki, O'rta Osiyo turkmanlari qadimiy "ozan" so'zining o'rniga "baxshi" so'zini ishlata boshladilar³

XVIII-XIX asrlarda turkman mumtoz adabiyoti rivojlanishi sirasida xalqning madaniy hayotida baxshilarning roli yanada kuchaydi. Baxshilar o'zlarining musiqiy-badiiy ijodiyoti bilan bir qatorda Mahtumquli va XVIII-XIX asrlar mumtoz adabiyot namoyandalarining ijodini targ'ib qila boshladilar.

Dostonlar Sharq xalqlari og'zaki ijodiyotiga molik, asrlar davomida yaratilib avlodan-avlodga o'tib kelayotgan so'z nutqi, she'riyat, ovoz, soz, ijrochilik va tomosha san'atini mujassamlashtiruvchi mushtarak bebaho badiiy namunalardir. Ularning har bir qirrasini bir butunicha kishilar ma'naviy ehtiyojlamini qoniqtirib kelgan qadimiy va navqiron san'at. O'zbek milliy dostonchiligi esa ushbu serko'lam sohadagi umumturkiy madaniyatning bir bo'lagidir.⁴

Haqiqatan ham dostonlar va ularning qo'shiqlarida xalq hayotining ma'lum tarixiy taraqqiyot davri uchun xos bo'lgan muhim masalalar ko'tarilib, haqqoniy yoki ertaknamo voqealar, afsona va rivoyatlar shoir va baxshilar tomonidan to'qib bayon etilgan, o'zlashtirilgan, qayta ishlangan va kuylab kelingan. Ular o'zlarining ilhomi bilan insonlar qalb torining eng nozik rishtalarini qo'zg'atgan, ta'sir qilgan va ruhiy ozuqa bergan.⁵

Bundan ko'rish mumkinki baxshichilik san'ati ko'plab mamlakatlar, xalqlar va davlatlar orasida mashhur va o'z o'rniga ekanligini bilish mumkin deb bilamiz va ayniqsa o'rta osiyo halqlari va mamlakatkarlari orasida keng tarqalgan va rivojlangan deyish mumkin

¹ Sh.Ayxodjayeva O'zbek musiqasi (xalq ijodiyoti) T.:2023,109-bet

² Sh.Ayxodjayeva O'zbek musiqasi (xalq ijodiyoti) T.:2023,110-bet

³ Sh.Ayxodjayeva O'zbek musiqasi (xalq ijodiyoti) T.:2023,111-bet

⁴ Sh.Ayxodjayeva, Ch.Ergasheva, A.Zokirov O'zbek musiqasi Tarixi T.:2021,202-bet

⁵ Sh.Ayxodjayeva, Ch.Ergasheva, A.Zokirov O'zbek musiqasi Tarixi T.:2021,203-bet

Xulosa

Baxshichilik san'ati, ayniqsa O'rta Osiyo xalqlari, jumladan, Turkmanistonda chuqur ildizlarga ega bo'lgan qadimiy va mukammal bir madaniy merosdir. Bu san'at ko'plab xalqlar orasida o'ziga xos o'rnini egallagan bo'lib, uning tarixiy rivojlanishi va shakllanishi uzoq asrlarga borib taqaladi. Baxshilar xalq dostonlari, qo'shiqlari va og'zaki ijodiyot orqali xalqning tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini avlodan-avlodga yetkazib kelganlar. Turkman baxshilari, o'z ijodiy faoliyatlarida "ozan" an'alaridan boshlanib, vaqt o'tishi bilan "baxshi" so'zining ma'nosi kengayib, ularni ijrochi va ijodkor sifatida ta'riflash imkoniyatini yaratgan. "Baxshi" so'zi dastlab shamanlar va sehrarlarga nisbatan ishlatilgan bo'lsa, keyinchalik u musiqachi, dostonchi, shoir sifatida keng tarqaldi. Bu san'at nafaqat qo'shiqlarni ijro etish, balki xalq hikoyalari, afsonalarni va tarixiy voqealarni bayon etish orqali jamiyatni ma'naviy rivojlantirishga xizmat qilgan. Baxshilar ijodida musiqiy asboblari, masalan, qo'biz, do'mbira, dutor va g'ijjak kabi sozlar asosiy o'rinni egallaydi. Ularning dostonlari va qo'shiqlari nafaqat xalqni ko'ngilochar jihatdan o'ziga jalb etgan, balki ularda ijtimoiy va axloqiy g'oyalar ham mujassam bo'lgan. Baxshilar o'z asarlarida ko'pincha o'z ijodiy qobiliyatlari va ilhomi bilan insonlar qalbiga ta'sir ko'rsatgan, ruhiy ozuqa berib, jamiyatni ma'naviy jihatdan boyitgan. Turkman dostonchiligi O'rta Osiyo xalqlari, xususan, ozanlarning avlodlari sifatida mavjud bo'lib, bu san'at davomida shakllangan "baxshi" va "oshik"larning ijodi, xalqning madaniyati va tarixiy an'alarini namoyon etadi. O'sha davrlarda, ayniqsa XVIII-XIX asrlarda, Baxshilarning roli yanada kuchaygan va ular o'z ijodlarini faqat o'z millatlarida emas, balki boshqa xalqlarda ham mashhur qila olishgan. Natijada, baxshichilik san'ati O'rta Osiyo xalqlari orasida keng tarqalgan va rivojlangan. Bu san'at nafaqat musiqa, balki tarix, madaniyat va xalq hayotini o'zida mujassamlashtirgan bebaho badiiy yodgorlik bo'lib, bugungi kunda ham uning ahamiyati saqlanib qolgan.

Foydalanilgan Adabiyotlar :

1. Sh.Ayxodjayeva O'zbek musiqasi (xalq ijodiyoti) T.:2023
2. Sh.Ayxodjayeva, Ch.Ergasheva, A.Zokirov O'zbek musiqasi Tarixi T.:2021
3. Matyoqubov O. Doston ijrochiligi (Xorazm baxshichiligi) T.,2024
4. Ayxodjayeva SH. Xalq musiqasi ijodiyoti.
5. Matyoqubov B. Dostonlarning musiqiy xususiyatlarini o'rganish
6. Bahadirov, N., Karimov, D., & Shukurjonova, X. (2024). KOMPOZITOR REFAT IBADLAYEV. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(6), 72-79.
7. Dilshod, K. (2023). O'ZBEK KINOFILMLARIDA MILLIY MUSIQALARDAN FOYDALANISH HOLATI: MUAMMO VA YECHIMLAR. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (p. 46).
8. Karimov, D. (2023). Muvaffaqiyat Yo'lim: Unda Topganlarim Va Yo'Qotganlarim. In International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses (pp. 6-8).
9. Marjona Bebetova, & Dilshod Karimov (2024). DUTORCHI SOZANDALAR IJODIGA BIR NAZAR . Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1 (17), 28-30. doi: 10.5281/zenodo.14289324
10. Наил Шарифович Бахадиро, Дилшод Каримов, & Хуснора Шукуржонова (2024). АРТУРО ТОСКАНИНИ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1 (6), 65-71. doi: 10.5281/zenodo.10992571
11. KARIMOV, D. IT PLATFORMALARNING TADBIRKORLIK RIVOJIGA TA'SIRI. FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA.